

MonMaster 2023

Les propositions d'admission en master

À l'issue de la phase principale de la première campagne MonMaster, 72 % des candidats de la plateforme ont reçu une proposition d'admission et 58 % en ont accepté une. Les candidats qui ont eu des propositions en reçoivent en moyenne 2,7. Près de 122 000 candidats ont ainsi accepté une proposition en phase principale ; 9 800 de plus l'ont fait lors des recrutements complémentaires, ce qui porte la part de candidats ayant accepté une proposition d'admission à 63 %. Se sont ajoutés à ces derniers, une partie des candidats en recherche de contrat d'alternance et les candidats ayant participé aux processus de saisine.

La campagne MonMaster 2023 comportait deux phases d'admission : une phase principale (PP) sur la plateforme qui comprenait une période de gestion des désistements (GDD) et une phase de recrutements complémentaires organisée par les établissements.

Une phase d'admission principale ayant permis à plus de sept candidats sur dix d'avoir au moins une proposition et à près de six candidats sur dix d'en accepter une

À l'issue de la phase d'admission principale de cette campagne, 72 % des 209 000 candidats¹ ont reçu au moins une proposition d'admission. Pour les candidats qui étaient inscrits en troisième année de licence générale (L3), ce taux atteint 82 %. Il est bien moins élevé pour les candidats issus de master (61 %) et pour ceux venant d'une licence professionnelle (LP, 57 %).

Par ailleurs, parmi les candidats, 10 % ont été classés sur au moins une de leurs candidatures mais n'ont pas reçu de proposition d'admission. Pour les inscrits en L3, ce taux est de 8 %.

Répartition des propositions d'admission par phases selon l'origine des candidats

Champ : Ensemble des candidats de MonMaster

Source : MonMaster, SIES, campagne 2023 – traitement SIES

À la fin de la phase d'admission principale, près de 122 000 candidats ont accepté une proposition d'admission, soit 58 % des candidats. Ce taux est plus élevé pour les candidats inscrits en L3 puisqu'ils sont 69 % dans ce cas.

Quatre candidats sur dix ont reçu une proposition d'admission dès le premier jour de la phase principale

La phase d'admission principale a commencé le 23 avril 2023 pour les formations en alternance et le 23 juin 2023 pour les formations sous statut étudiant. Ces calendriers distincts permettent de tenir compte de la spécificité des candidatures en alternance, qui nécessitent d'être validées par la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise ou une administration.

Part des candidats ayant reçu une proposition d'admission et devenir de celle-ci

Champ : Ensemble des candidats de MonMaster

Source : MonMaster, SIES, campagne 2023 – traitement SIES

Concernant les formations sous statut étudiant, dès l'ouverture de la phase principale, le 23 juin 2023, 40 % des candidats ont reçu au moins une proposition d'admission, et 25 % des candidats ont accepté une de ces propositions le jour même. À cette même date, seuls 8 % des candidats en alternance ont reçu une première proposition d'admission.

¹ Candidats ayant reçu une proposition en phase principale y compris candidats démissionnaires ou non-éligibles à l'entrée en 1ère année de diplôme national de master.

Le 21 juillet 2023, avant la GDD, 70 % des candidats ont reçu une proposition d'admission. Plus de neuf propositions sur dix concernaient des candidatures pour des formations sous statut scolaire. La phase de GDD s'est terminée le 16 septembre 2023.

Deux tiers des candidats ont accepté une proposition d'admission en master à la fin de la campagne

À l'issue de cette phase principale d'admission, pour cette première campagne MonMaster, une phase de recrutements complémentaires, hors plateforme, a été organisée par les établissements pour les formations avec des places vacantes et qui avaient déjà contacté tous les candidats classés. Elle a permis à 5 % de candidats supplémentaires d'accepter une proposition d'admission. Par ailleurs, 3 % de candidats sont encore en attente de signature d'un contrat d'alternance au 1^{er} octobre, mais ils ont manifesté leur intérêt pour une formation en répondant positivement à une proposition d'admission. S'ils n'ont pas pu accepter définitivement la proposition, ils ont tout de même pu se présenter à la rentrée scolaire et ont eu jusqu'à trois mois après pour signer un contrat d'alternance. Les trois quarts d'entre eux n'ont pas accepté en parallèle de proposition d'admission dans une formation sous statut étudiant.

Enfin, des étudiants ont pu recevoir une proposition d'admission suite à un recours auprès des rectorats.

In fine, près de 2 candidats sur 3 devraient avoir une place en master à la rentrée 2023.

C'est en MEEF et en « Droit et Sciences Politiques » que les candidats ont reçu le plus de propositions d'admission

Au cours de la campagne 2023, près de 410 000 propositions d'admission en master ont été faites sur la plateforme MonMaster. Les candidats qui ont eu des propositions d'admission en ont reçu en moyenne 2,7. Après les masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » (MEEF, 3 propositions reçues en moyenne), ce sont les disciplines de « droit et sciences politiques » et de « sciences fondamentales et appliquées (dont STAPS) » pour lesquelles les candidats avec au moins une proposition dans la discipline en ont reçu le plus (respectivement 2,8 et 2,4 propositions d'admission en moyenne).

Ce sont les masters de « sciences fondamentales et appliquées (dont STAPS) » qui rassemblent le plus de candidats ayant accepté une proposition d'admission à l'issue de la phase principale (26 400), suivi par les masters en « sciences humaines et sociales » (SHS, 22 200) et les masters MEEF (21 600).

En « économie, gestion et administration économique et sociale (AES) » où l'alternance est la plus fréquente, près de 2 600 candidats sont en recherche de contrat d'alternance et ont pu théoriquement se présenter à la rentrée.

Toutes les disciplines ont participé à la phase de recrutements complémentaires et y ont gagné des candidats supplémentaires ayant accepté une proposition d'admission dans des volumes proches. Mais les « SHS », ainsi que le « droit et sciences politiques » sont les deux disciplines où ces recrutements contribuent le plus à l'effectif total des candidats avec une proposition d'admission acceptée (respectivement 10 % et 9 %).

Morgane Fridlin – MESR-SIES

Définitions, source, et champ

Phase principale (PP) : Période où les candidats reçoivent et répondent aux propositions d'admission adressées par les formations suite à l'étude des candidatures. Elle comprend une période de gestion des désistements (GDD).

Les propositions d'admission reçues pendant GDD sont associées à la phase principale, sauf pour le graphique 1 où elles sont présentées à part. Les propositions d'admission en alternance sont aussi associées à la phase principale puisqu'il n'existe pas de phase de GDD pour ces candidatures.

Recrutements complémentaires : Cette année les formations ayant écoulé l'ensemble de la liste des candidats classés sans remplir leurs effectifs ont pu organiser des recrutements complémentaires hors plateforme MonMaster via leurs portails eCandidat. Elles ont ensuite dû déclarer le nombre de candidats recrutés par ce biais sur la plateforme MonMaster. Ainsi nous ne disposons que de données au niveau des formations pour ces recrutements complémentaires.

Source : MonMaster, SIES, campagne 2023, extraction au 01/10/2023 – Traitement SIES

Champ : Ensemble des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur MonMaster.

Pour en savoir plus :

Cette note s'accompagne d'un fichier annexe comprenant notamment une note méthodologique ainsi que la déclinaison de certains indicateurs par mention et par académie.

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/notes-flash-SIES>

Répartition des propositions d'admission et des acceptations selon les disciplines

Disciplines	Places disponibles		Nombre de candidats pour une place ¹	Propositions d'admission		Candidats avec au moins une proposition d'admission ²		Nombre moyen de propositions d'admission dans la discipline ³	Candidats ayant accepté une proposition d'admission en phase principale		Candidats ayant accepté une proposition d'admission lors des recrutements complémentaires		Candidats en recherche de contrat d'alternance (sans acceptation d'une proposition d'admission sous statut scolaire) ⁴	
	N	%		N	%	N	%		N	%	N	%	N	%
Droit et sc. politiques	23 894	13,9	1,8	70 747	17,4	24 990	16,6	2,8	19 812	16,3	1 972	20,0	242	5,3
Economie, gestion et AES	25 585	14,9	2,3	60 210	14,8	29 375	19,5	2,0	17 749	14,6	1 357	13,7	2 568	56,1
Lettres, langues, art	23 099	13,5	1,5	39 054	9,6	20 591	13,7	1,9	13 957	11,5	1 556	15,8	122	2,7
Sciences humaines et sociales	29 812	17,4	2,1	61 706	15,1	32 151	21,3	1,9	22 210	18,2	1 880	19,0	533	11,7
Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS)	35 734	20,8	1,6	87 043	21,4	35 534	23,6	2,4	26 387	21,7	2 125	21,5	1 118	24,4
Ensemble hors MEEF	138 124	80,5	1,4	318 760	78,2	128 269	85,0	2,5	100 115	82,2	8 890	90,0	4 572	99,9
MEEF	33 549	19,5	1,1	88 866	21,8	30 084	19,9	3,0	21 648	17,8	984	10,0	5	0,1
Ensemble	171 673	100	1,2	407 626	100	150 837	100	2,7	121 763	100	9 874	100	4 576	100

Notes : ¹ Un candidat peut candidater pour des masters dans plusieurs disciplines. Par conséquent la ligne « Ensemble » n'est pas la moyenne des lignes par discipline.

² Un candidat peut avoir une proposition d'admission dans plusieurs disciplines. Par conséquent la somme des lignes par discipline est supérieure à la ligne « Ensemble ».

³ Un candidat peut avoir une proposition d'admission dans plusieurs disciplines. Par conséquent la ligne « Ensemble » n'est pas la moyenne des lignes par discipline.

⁴ Le statut « en recherche de contrat » ne correspond pas à une acceptation définitive, ainsi un candidat peut être positionné en recherche de contrat d'alternance sur plusieurs candidatures et dans plusieurs disciplines. Par conséquent la somme des lignes par discipline est supérieure à la ligne « Ensemble ».

Champ : Ensemble des candidats de MonMaster

Source : MonMaster, SIES, campagne 2023 – traitement SIES